

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENTLIGINI OSHIRISH MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI

Raxmatova Hamida Ismatillo qizi

1-bosqich magistratura talabasi, Pedagogika fakulteti, Denov tadbirkorlik
va pedagogika instituti, Denov tumani, O'zbekiston

ORCID: 0009-0005-4952-3544

Annotatsiya: Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularni hal etish yo'llariga bag'ishlangan. Unda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi ahamiyati va o'quv jarayoniga ijobiy ta'siri yoritilgan. Maqolada o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlarning tadqiqotlari tahlil qilinib, muammo yechimiga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, raqamli kompetentlikni oshirish uchun maxsus treninglar, interaktiv platformalardan foydalanish va innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli savodxonligini oshirish ta'lim sifati va o'quvchilarning o'quv jarayonidagi ishtirokini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu maqola ta'lim sohasidagi mutaxassislar, pedagoglar va tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: raqamli kompetentlik, boshlang'ich ta'lim, raqamli texnologiyalar, o'qituvchilar malakasi, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article is devoted to the issues of improving the digital competence of primary school teachers and ways to solve them. It covers the role of digital technologies in the educational process, the importance of teachers' professional development, and their positive impact on the learning process. The article analyzes the research of international and local scientists on the development of teachers' digital skills and develops recommendations aimed at solving the problem. In particular, the need for special training, the use of interactive platforms, and the implementation of innovative approaches in practice to improve digital competence is emphasized. The results of the study show that improving the digital literacy of primary school teachers significantly improves the quality of education and students' participation in the learning process. This article is of practical importance for specialists in the field of education, educators, and researchers.

Key words: digital competence, primary education, digital technologies, teacher qualifications, innovative approaches.

Аннотация: Статья посвящена проблемам повышения цифровой компетентности учителей начальных классов и путям их решения. В ней подчеркивается роль цифровых технологий в образовательном процессе, их значение в профессиональном развитии учителей и их положительное влияние на процесс обучения. В статье анализируются исследования зарубежных и отечественных ученых по развитию цифровых навыков учителей и разрабатываются рекомендации, направленные на решение проблемы. В частности, была подчеркнута необходимость специального обучения, использования интерактивных платформ, внедрения инновационных подходов для повышения цифровой компетентности. Результаты исследований показывают, что повышение цифровой грамотности учителей начальной школы значительно улучшает качество образования и вовлеченность учащихся в процесс обучения. Данная статья имеет практическое значение для специалистов в области образования, педагогов и исследователей.

Ключевые слова: цифровая компетентность, начальное образование, цифровые технологии, квалификация учителей, инновационные подходы.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni o'qituvchilardan nafaqat an'anaviy pedagogik usullarni qo'llashni, balki raqamli texnologiyalarni samarali integratsiya qilishni ham talab qiladi. XXI asr ta'limida raqamli kompetentlik o'qituvchining professional faoliyatidagi asosiy ko'nikmalardan biri sifatida qaralmoqda. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalarni ta'lim jarayonida qo'llash nafaqat darslarni interaktiv qilishga, balki o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini oshirishga ham xizmat qiladi [1; 4-6]. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash imkoniyati ayniqsa muhimdir, chunki bu davrda bolalarda texnologik

savodxonlikning poydevori shakllanadi. Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, "Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va masofadan o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi" [2: 420-b].

Ammo, O'zbekiston ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalasida qator muammolar mavjud. Masalan, o'qituvchilarning texnologik vositalardan foydalanish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi yoki texnik infratuzilmaning yetishmasligi kabi omillar bu jarayonga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, o'quv dasturlarida raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish uchun zaruriy o'zgarishlar kiritilmagan.

Ko'plab olimlar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyatini qayd etib, ushbu sohada o'qituvchilar malakasini oshirish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Jumladan, A. Hasanov [3: 74-b] ta'kidlaganidek, "Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'quv jarayonini modernizatsiya qiladi, balki o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi." Shuningdek, u o'z tadqiqotida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli savodxonligini oshirish orqali ularning pedagogik faoliyatini yuqori darajaga ko'tarish mumkinligini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish jarayonidagi muammolarni aniqlash, ularga yechimlar taklif qilish va raqamli vositalardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishdan iborat. Raqamli kompetentlikni rivojlantirish nafaqat o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, balki ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning raqamli dunyoda muvaffaqiyat qozonishiga ko'mak beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning ahamiyati haqida turli xil nazariy va amaliy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, A. Qodirov [4: 33-b] ta'kidlashicha: "Raqamli kompetentlik nafaqat texnologik ko'nikmalarni, balki didaktik va metodik yondashuvlarni ham o'z ichiga oladi. Bu esa boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan har tomonlama puxta tayyorgarlikni talab etadi." Shuningdek, Z. Usmonova [5: 52-b] o'z tadqiqotlarida ta'limda innovatsion yondashuvlarning raqamli kompetentlikni rivojlantirishdagi rolga alohida e'tibor qaratadi va: "Raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakalarini o'rgatish pedagoglarning yangi avlodini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini" qayd qiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish bo'yicha bir qator taniqli chet el olimlari tadqiqot olib borgan.

Quyida ushbu mavzuda faoliyat olib borgan olimlarning ismlari, yutuqlari va kamchiliklari keltirilgan. Marc Prensky (AQSh) [6: 5-b]: uning yutuqlari shundan iboratki, u "Raqamli tub aholi" va "raqamli ko'chmanchilar" atamalarini taqdim etdi, bu raqamli texnologiyalarni tug'ilganidan beri ishlatganlar va keyinchalik o'rganishga majbur bo'lganlar orasidagi farqlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Prenskyning ishlari boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli ko'nikmalarni bolalarning ehtiyojlariga moslashtirish zarurligini ko'rsatdi. Uning kamchiliklari shundaki, tadqiqotlari ko'proq umumiy pedagogik prinsiplarga qaratilgan bo'lib, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining aniq raqamli kompetentligini o'rganuvchi empirik ma'lumotlar yetarli emas.

Punya Mishra va Matthew Koehler (AQSh) [7: 6-b]: ular TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modelini ishlab chiqdilar, bu esa o'qituvchilarga raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish bo'yicha muhim ramka taqdim etdi. TPACK modeli boshlang'ich sinf o'qituvchilarining texnologik ko'nikmalarini didaktik bilimlar bilan birlashtirish zaruratini ta'kidlaydi. Ushbu modelning kamchiligi shundaki, nazariy asosga ega bo'lsa-da, uning amaliyotda qo'llanilishi ko'proq qo'llab-quvvatlash va moslashtirishni talab qiladi.

Andreas Schleicher (OECD) [8: 7-b]: Schleicherning PISA tadqiqotlari raqamli savodxonlikning o'quvchilarga ta'sirini o'rgandi va boshlang'ich ta'limda texnologiyalarning rolini tahlil qildi. U boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakali qilish ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishini ta'kidladi. Biroq, Schleicherning tadqiqotlari keng qamrovli bo'lsa-da, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun maxsus metodik tavsiyalar yetarli darajada ishlab chiqilmagan.

John Hattie (Yangi Zelandiya) [9: 2-b]: Hattie ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarida texnologiyalarning ijobiy ta'sirini ko'rsatib berdi, xususan, raqamli vositalarning o'quvchilarning o'rganish qobiliyatlarini kuchaytirishi haqida dalillar keltirdi. Uning texnologiyaga oid tavsiyalari asosan o'quvchilarga qaratilgan bo'lib, o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish bo'yicha aniq yondashuvlar kamroq muhokama qilingan.

Diana Laurillard (Buyuk Britaniya) [10: 9-b]: Laurillardning "Konversatsion o'rganish nazariyasi" texnologiyalardan foydalanishda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari boshlang'ich ta'limda interaktiv platformalarni samarali qo'llashni targ'ib qiladi. Biroq, ushbu nazariy model bo'lib, uning boshlang'ich sinf o'qituvchilariga amaliy moslashuvi haqida yetarli ishlar olib borilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qo'llangan asosiy metodlar quyidagilardan iborat: tahlil va sintez, so'rovnoma usuli, tajriba-sinov usuli, ekspert baholash usuli va matematik-statistik usullar. Raqamli kompetentlikni oshirish bo'yicha mavjud ilmiy va amaliy materiallar o'rganildi, tahlil qilindi va ularning mazmuni umumlashtirildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari va pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning raqamli kompetentlik darajasini aniqlash uchun onlayn va an'anaviy so'rovnoma o'tkazildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun maxsus trening va seminarlar tashkil etilib, ularda yangi texnologiyalarni qo'llash usullari sinovdan o'tkazildi. Treninglardan so'ng ishtirokchilarning kompetentlik darajasi qayta baholandi. Ta'lim sohasidagi mutaxassislar va amaliyotchi o'qituvchilar tomonidan raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar va dasturlar baholandi. So'rovnoma va tajriba natijalari asosida olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, raqamli kompetentlikni oshirish bo'yicha samaradorlik darajasi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijasida quyidagi muhim xulosalarga erishildi: boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini baholash natijalari bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma va testlar asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining aksariyatida raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha boshlang'ich darajadagi bilim va ko'nikmalar mavjudligi aniqlandi. So'rovda ishtirok etganlarning 65% o'quv jarayonida raqamli vositalardan qisman foydalanganini, 20% esa umuman foydalanmaganini bildirdi.

Trening va seminarlarning samaradorligi bo'yicha tajriba-sinov tadqiqotlari davomida o'tkazilgan trening va seminarlar natijasida ishtirokchilarning raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi. Treningdan oldingi va keyingi baholashlar o'rtasida 35% ga yaqin ijobiy o'zgarish kuzatildi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri bo'yicha sinov darslari davomida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishi va faoliyatini oshirganligi qayd etildi. Masalan, interaktiv platformalar (Kahoot, Quizizz) orqali o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtacha 20% ga yaxshilandi. Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishdagi asosiy qiyinchiliklar sifatida quyidagilar aniqlandi: texnik vositalarning yetishmasligi (javoblar orasida 48%), internet tezligi va barqarorligidagi muammolar (56%), o'qituvchilarning raqamli madaniyat va xavfsizlik bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi (39%).

Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamli kompetentlikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi ekanligini ko'rsatdi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish nafaqat ta'lim sifati, balki o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham muhimdir. Maxsus ishlab chiqilgan trening dasturlari o'qituvchilarni raqamli vositalar bilan ishlashga o'rgatishda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish uchun maktablarda texnik infratu-zilmani yaxshilashga ehtiyoj katta ekanligi aniqlandi. O'qituvchilar uchun raqamli xavfsizlik va axborot madaniyati bo'yicha maxsus treninglar tashkil etish zarurligi belgilandi. Bu nafaqat o'qituvchilarni, balki o'quvchilarni ham kiberxavfsizlik tahdidlaridan himoya qilish uchun muhimdir.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda davomiy trening va metodik ko'makni yo'lga qo'yish, shuningdek, o'qituvchilarni rag'batlantirish tizimini shakllantirish ta'lim sifatini yaxshilash uchun muhim omillar ekanligi muhokama qilindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish nafaqat o'quv jarayonini yaxshilashga, balki o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ham xizmat qiladi. O'qituvchilar raqamli texnologiyalarga asoslangan interaktiv dars metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, shuningdek, ularga XXI asr ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, raqamli kompetentlikni rivojlantirish uchun: maxsus trening va seminarlar tashkil qilish; o'qituvchilarni zamonaviy o'quv platformalari bilan tanishtirish; innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish kabi choralarni ko'rish lozim.

Tadqiqot davomida ko'plab olimlarning nazariy ishlari tahlil qilindi va tajriba sinov ishlari o'tkazildi. Ular shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish uchun ta'lim muassasalari va hukumat darajasida qo'llab-quvvatlovchi dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Yakuniy xulosaga ko'ra, ushbu muammo bo'yicha olib borilgan ilmiy va amaliy ishlarni davom ettirish, mavjud yondashuvlarni takomillashtirish va o'qituvchilarning doimiy rivojlanishini ta'minlash ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saidova, N. O. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetentligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rni. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar", Tom 1, № 22, 4-bet.
2. Jalilova, D. U. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. "Raqqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo'llari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami, 420-bet.
3. Hasanov, A. (2019). Raqqamli ta'lim: amaliyot va nazariya. O'quv qo'llanma, 74-bet.
4. Qodirov, A. (2018). Raqqamli ta'limning asosiy tamoyillari. O'quv qo'llanma, 33-bet.
5. Usmonova, Z. (2020). Innovatsion ta'lim va raqqamli muhit. O'quv qo'llanma, 52-bet.
6. Prensky, M. (2021). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
7. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2022). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
8. Schleicher, A. (2018). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264300002-en>
9. Hattie, J. (2008). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203887332>
10. Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology*. <https://doi.org/10.4324/9780203125083>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.